

ПРОФИЛАКТИКА ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ТЕМУР ТУЗУКЛАРИНИ РОЛИ

Холиқулова Покиза Хуршид қизи

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466333>

Ҳеч бир муболағасиз айтиш мумкинки, ўзбек халқининг кўп асрлик тарихи ҳам ана шундай буюк тажрибалар манбаидир. Бу тарихнинг энг ёрқин ва шонли саҳифаларини ташкил этадиган улуғ аجدодларимиз ҳақида сўз борганда, буюк давлат арбоби ва саркарда, соҳибқирон Амир Темур бобомизнинг ўлмас номини биринчилар қатори тилга олишимиз табиий, албатта. Мана, қарийб етти асрдирки, бу улуғ зотнинг шону шуҳрати, ҳаёти ва фаолиятига бўлган қизиқиш жаҳоннинг турли мамлакатларида тобора ортиб бормоқда. Жумладан профилактика фаолиятини бошқаришда назарий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Х.М. Киличев таъкидлаганидек, ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан, шунингдек жамият ҳаётининг муҳим принципларидан бири қонунинг устунлиги ҳисобланади¹ Шу сабабли, Профилактика фаолиятини бошқаришни ИИОлари тизимида ташкил этишни ҳуқуқий асоси мавжуд бўлиб бу Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонуни ҳисобланади ва бу қонун Н. Кулдашев таъкидлаганидек, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган²

Назаримизда ИИОлари тизимида профилактика фаолиятини бошқаришни ташкил этишда ҳуқуқий асосларига таяниб қолиш нотўғри шу жумладан, Амир Темурнинг бошқариш соҳаларини ўрганишга интилдик ва қуйидагиларни профилактика фаолиятини ташкил этиш асоси деб олдик. Жумладан:

Биринчидан, Амир Темур давлат бошқарувида муқаддас динимиз исломни эзозлаган. Жумладан у шундай дейди: “Тангри таоло дини Муҳаммад Мустафонинг шариатига дунёда ривож бердим. Ҳар ерда ва ҳар вақт ислом дини қўллаб-қувватладим”. Фикримизча, профилактикани амалга оширишда дин орқали ёндашилса профилактик тадбирларга диний уломоларимизни жалб этилса мақсадга мувофиқ бўлур эди;

Иккинчидан, Бошқарувни ташкил этишда Амир Темур шундай дейди: “ўн икки табака ва тойифадаги кишилар билан мамлакатни қўлимда тутиб

¹ Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.

² Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

салтанатимни бошқардим. Давлат, салтанат устундарини ўшалар билан кувватлаб, мажлисларимни шулар билан зийнатладим” Назаримизда ушбу юндашув Ижро хокимиятининг айнан иарархик тизимини англатади;

Учиничидан, Темур ўз бошқарувда маслаҳат кенгаш, тадбиркорлик, фаоллик ва хушёрлик, эҳтиёткорлик билан ғаним кўшинларини енгиб, мамлакатларни ўзимга бўйсундирдим. Салтанатим ишларини муросою мадора, мурувват, сабр-тоқат ва чидам билан юргиздим. Кўп нарсани билиб турсам ҳам ўзимни билмасликка солдим, дўсту душман билан муросою мадора килдим. Давлатим ишларини тура ва тузукка асосланган ҳолда бошқардим. Тўра ва тузукка таяниб, салтанатда ўз мартаба ва макомимни мустаҳкам сақлаб турдим. Амирлар, вазирлар, сипоҳ, раият, ҳар бири ўз лавозим ва мартабасидан мамнун ҳолда хизматимда бўлиб, ундан ортигига даъвогарлик қила олмади. Фикримизча, ушбу бошқарувда амалдор ходимларга таянганлик намоён бўлмоқда Ш Қушбоқов таъкидлаганидек, давлат томонидан ҳокимият ёки бошқа ваколатлар билан таъминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари³ берилган бир тизим яратилган. Ушбу бошқарув тизимининг ўзи профилактикада бошқаришни такил этишда самарали хизмат қилади.

Ички ишлар органлари профилактика хизматида бошқарувни ташкил этишда асосий норматив ҳужжат бу- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони бўлиб ушбу фармонда

Ички ишлар органларининг профилактика фаолиятида таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари босқичма-босқич ташкил этилгани профилактика фаолиятида мутлақо янги тизим ташкил топганидан далолат беради. Фармонга биноан ушбу ҳуқуқ-тартибот масканлари қуйидагиларда ўз аксини топади:

биринчидан, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани ҳудуддаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жинойтчиликка қарши курашишнинг асосий қуйи бўғини ҳисобланади;

иккинчидан, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани негизида ҳудуддаги ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари ҳамда Миллий гвардия ва бошқа давлат органларининг мувофиқлаштирилган фаолияти ташкил этилади;

³ Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

учинчидан, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани томонидан жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштириш вазифаси профилактика инспекторига юкланади.

Ушбу фармондаги профилактика фаолиятида бошқарувни ташкил этишда мутлақо янги тизим ташкил топганидан далолат беради. Фикримизча, ушбу масканда фаолият олиб борадиган профилактика инспекторларининг асосий йўлчи роғи бобоколанимиз Амир Темурнинг қуйидаги сўзлари бўлмоғи керак у шундай дейди: – “Золим етказган моддий ва жисмоний зарарларни исботлаганимдан кейин, уни шариатга мувофиқ иккиси ўртасида муҳокама килдим ва бир гунохкорнинг ўрнига бошқасига жабр-зулм етказмадим”

References:

1. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.
2. Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
3. Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.